

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

10. Sharipov, F. G., & Galiyev, T. F. (2021). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 89-94.

11. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

12. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIK TURLARNING TO'Y TUSHUNCHASI BILAN BOG'LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.

O'ZBEK TILIDAGI FE'LLARNING LEKSIK-SEMANTIK VALENTLIGI VA UNING TURLARI

*Abdurahmonova Rayhon Abduxopiz qizi,
Lingvistika: o'zbek tili mutaxassisligi
ikkinchi bosqich magistranti
rayhon0902@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi fe'llarning leksik-semantik valentligi va uning asosiy turlari yoritiladi. Maqolada valentlik tushunchasining nazariy asoslari, fe'lning semantik tuzilishi bilan bog'liqligi va nutqda voqelanish jarayonidagi o'rni tahlil etiladi. Fe'llarning leksik-semantik valentligi ularning ma'no tarkibi (sema va semema) bilan uzviy aloqada ekanligi ko'rsatilib, agens, obyekt, adresat, o'rin kabi semantik rollar asosida yuzaga keladigan valentlik turlari izohlanadi.

Kalit so'zlar: Valentlik, leksik-semantik tur, agens, obyekt, vosita, aktant, adresat, subyekt.

Abstract. This article discusses the lexical-semantic valence of verbs in the Uzbek language and its main types. The article analyzes the theoretical foundations of the concept of valence, its connection with the semantic structure of the verb, and its role in the process of realization in speech. It is shown that the lexical-semantic valence of verbs is closely related to their meaning structure (sema and sememe), and the types of valence that arise on the basis of semantic roles such as agent, object, addressee, and place are explained.

Keywords: Valence, lexical-semantic type, agent, object, medium, actant, addressee, subject.

So'zlarning birikuvchanlik xususiyatlari nafaqat jahon tilshunosligida o'zbek tilshunosligida ham yillar davomida tilshunoslarning e'tibor markazida bo'lib kelgan

masalalardan biri hisoblanadi. Chunki hozirgi raqamli dunyoda tilning har bir xususiyatini o'rganish ustuvor vazifalardan biriga aylanib ulgurdi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda kompyuter lingvistikasi, milliy korpus, uni yaratish tamoyillariga qiziqish kundan kunga oshib bormoqda. So'z birikma tarkibida bo'lganda uning xususiyatlari aniq va to'liq bo'lishi birikuvchanlik, valentlik kabi tushunchalar ustida tadqiqotlar olib borilishiga sabab bo'lmoqda.

Valentlik so'zi lotincha "valetia" leksemasidan olingan so'z bo'lib, "kuch" degan ma'noni anglatadi. Bilamizki, fizika fanida kuch – jismlarning o'zaro ta'sirini tavsiflovchi fizik miqdor [1]. Kimyo fanida "bir valentli", "ikki valentli" hamda "ko'p valentli" kabi terminlar ham ishlatiladi. Tilshunoslikka esa bu atama birinchi bo'lib L.Tenyer tomonidan olib kirilgan. Olim valentlikni fe'lning boshqa gap bo'laklarini o'ziga "tortish" xususiyati sifatida beradi. Uning qarashlariga ko'ra, fe'l gapning markaziy elementi hisoblanadi. "Lisoniy birliklar ham kimyoviy atomlar singari birikish biriktirish imkoniyatiga ega, valentlik ham lisoniy birliklarning o'zi bilan muayyan til jamiyati a'zolari ongida yashaydi", – deya ta'kidlaydi va valentlikni lisoniy hodisa sifatida beradi [R.Sayfullayeva va b.2010.286-b]. Masalan, yog'moq leksemasi kishi ongida bir nechta bo'sh o'ringa ega holda mavjud bo'ladi va nutqda voqelanganda, bir vaqtda o'ziga shuncha birikuvchini ham torta olishi imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Nutq yo'l qo'ygan vaziyatga qarab, so'zlar o'z birikuvchilarini qabul qiladi va bunday so'zlar aktantlar deb ataladi. Aktantlar esa gapning ma'lum bo'lagi vazifasini bajaradi. Muayyan valentlikning aktanti gapning muayyan bo'lagi ham hisoblanadi. Shuning uchun ham valentlikka ikki nuqtayi nazardan yondashilib, ikki tipga bo'lib o'rganiladi: 1) semantik valentlik; 2) sintaktik valentlik. [S.Muhammedova. 2014. 27-b]

Tilshunos olim G.Xelbig semantik valentlikka quyidagicha ta'rif beradi: "Semantik valentlik ma'noning alohida semalari chatishuviga asoslanadi" [Helbig G.99-b]. Ushbu ta'rifdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, semantik valentlik so'z semantikasining mantiqiy semalariga asoslanadi. Shu sema boshqa bir so'z ma'nosining mantiqiy semasi bilan mos bo'ladi. Shuning uchun mazkur so'zda semalari mos bo'lgan so'z bilan birikish imkoni yuzaga chiqadi. Masalan, *yog'moq va yomg'ir* leksemalarining semalarini ko'rib chiqsak.

Yomg'ir	Yog'moq
Tabiat hodisasi	Tabiiylik (tabiat hodisalari bilan bog'liq)
Yerga tushish (pastga yo'nalgan harakat)	Yuqoridan pastga yo'nalish
Yog'ish jarayoni (davomiy harakat)	Harakat semasi

Ushbu jadval orqali ko'rishimiz mumkinki, *yomg'ir* va *yog'moq* leksemalari bir necha semalari bilan o'zaro semantik valentlikni hosil qila oladi. Semalar o'rtasidagi o'xshashlik, ya'ni umumiy semalar klassemani hosil qiladi [Karimjonova.V.A.1994.7-b].

Leksik-semantik valentlik ham o‘z ichida bir necha turlarga bo‘linadi. Ulardan biri agens valentligidir. Agens (lotincha agens – “harakat qiluvchi”) semantik rol sifatida ish-harakatni ongli ravishda yoki tabiiy ravishda bajaruvchi shaxs yoki predmetni ifodalaydi. Agens o‘zbek tilida fe‘l bilan bevosita semantik aloqaga kirishib, gap tarkibida ega vazifasida keladi. Masalan, “*Novvoy non yasadi*” gapida novvoy leksemasi harakatning bajaruvchisi sifatida agens valentligini hosil qiladi. Yuqorida ta’kidlanganidek, gap tarkibidagi agens ega vazifasini bajargan.

Leksik-semantik valentlikning keyingi turi obyekt valentligidir. U fe‘l predikat semantikasi asosida hosil bo‘ladi. Bu tur H.G‘oziyevning nuqtayi nazariga ko‘ra: “..obyekt harakatni o‘z ustiga olgan, olayotgan yoki shu harakat jarayonida paydo bo‘lgan yoki bo‘layotgan predmetdir” [H.G‘oziyev.1966.66-b] A.Hojiyev qarashlariga ko‘ra o‘timli fe‘llar obyekt ifodalovchi semaga ega bo‘ladi va shu obyekt valentligini hosil qiladi. Aynan shular o‘timli fe‘lning obyektli fe‘l ekanligini ko‘rsatadi [A.Hojiyev. 1973.83-b]. Bunday fe‘l o‘z sememasidagi obyekt bildiruvchi semasiga ko‘ra u bilan klassemani hosil qila oluvchi sememasi bo‘lgan aktantni talab qiladi. Shunga ko‘ra uning leksik-semantik hisoblangan obyekt valentligi yuzaga chiqadi.

Masalan: *ichmoq* fe‘lini oladigan bo‘lsak, unga birikuvchi aktant suyuqlik semasiga ega bo‘lishi va ikkala sema klassemani hosil qilishi zarur bo‘ladi.

Ichmoq fe‘li aynan mana shu semalarga mos bo‘lgan aktantlarni qabul qiladi va obyekt valentligini hosil qiladi.

Semantik jihatdan mos kelmagan birikmalar semantik nomuvofiqlikni yuzaga keltiradi: suv yemoq, non ichmoq. Bu holat valentlikning buzilishi sifatida qaraladi.

Mazmun valentligi fe‘lning leksik-semantik valentlikning yana bir turi hisoblanadi. Bu valentlik turida ham boshqa turlardagi kabi hokim bo‘lak bo‘lgan fe‘l sememasining ma‘lum semasi aktantning ma‘lum semasi bilan o‘zaro bog‘liq bo‘ladi va klassema hosil bo‘ladi. Mazmun valentligining obyekt valentligi bilan ma‘lum bir o‘xshash tamonlari bor. Ammo obyekt fe‘ldan anglashilgan harakat yoki holat o‘tgan predmet bo‘ladi. Fe‘lning mazmun valentligi aktanti unday emas. U, ya‘ni mazmun valentligini ko‘rsatgan aktant nutqning fikrlash yoki mushohada qilish faoliyati aktanti haqidagi xabarni o‘zida ifodalaydi [I.Qo‘chqortoyev.47-b]. Ya‘ni obyekt fe‘ldan

anglashilgan harakat yoki holat o'tgan predmet bo'lgani xabardir. Albatta, predmet bilan xabar o'zaro tamoman farq qiluvchi boshqa-boshqa tushunchalar hisoblanadi. Shunga qaramay, xabarga ham o'z o'rnini bilan harakat yoki holat ko'chishi va u morfologik jihatdan tushum kelishigi bilan shakllanishi kuzatiladi. Bu uning sintaktik jihatdan vositasiz to'ldiruvchi vazifasini bajarishiga olib keladi. Masalan, dilidagini aytdi birikuvidagi aytdi fe'lidan anglashilgan nutq dilidagini so'zida ifoda topgan mushohada obyekt haqidagi xabarni bayon qilgan, ya'ni aytdi fe'lining mazmuni dilidagi so'zida o'z aksini topgan.

Fe'ning adresat valentligi aktanti deyarli subyektini ifodalab keladi, ya'ni shaxsni ifodalaydi [I.Qo'chqortoyev.91-b]. Bu jihatdan u agens aktantiga o'xshaydi, ammo u bergan ma'nosiga va fe'l bilan grammatik bog'lanishiga ko'ra farqli tomonlari mavjud. R. Rasulov nuqtayi nazariga ko'ra, agens vazifasida kelgan subyekt mavjud holatning ijrochisi bo'ladi va qabul qiluvchi subyekt bo'ladi. Shu ikkalasining o'rtasida tafovut hisoblanadi. Masalan, *Gulnora singlisiga kitobini berdi* gapidagi *Gulnora* so'zi ham, singlisiga so'zi ham subyekt, ya'ni shaxsni ifodalaydi. *Gulnora* so'zi berdi fe'lidan anglashilgan agensni namoyon etgan. *singlisiga* so'zi esa o'sha harakatni qabul qiluvchi subyekt, ya'ni adresatni ko'rsatgan. *Shoir kotibga jurnalni berdi* bu gapni ham xuddi shunday tahlil qilishimiz mumkin. *Shoir* agens, *kotibga* adresat va *jurnalni* so'zi esa obyekt bo'lib obyekt valentligini hosil qilib kelgan. Grammatik jihatdan esa agens fe'l bilan shaxs va sonda moslashib, ega va kesim vazifasini bajaradi, adresat bo'lsa, fe'l tomonidan boshqariladi va obyektli birikmani tarkib toptiradi.

Fe'ning leksik-semantik valentliklarining keyingi turi o'rin valentligidir. O'rin fe'l valentligi bo'lganidan keyin, uning aktanti fe'l tomonidan boshqariladi. Shu sababli ham boshqa valentlik turlari kabi hokim bo'lak bo'lgan fe'l bilan o'rin valentligi aktanti semantik jihatdan mos bo'lishi va klassemaga hosil qilishi kuzatiladi. Masalan, universitetga bordim birikuvida universitet oti "bilim" "olish" "joy" semalaridan iborat sememasi bilan "yo'nalma harakat" "joy" "yet" semalariga ega sememali bor fe'lga birikkan va ularning ma'lum semalari klassemani hosil qilgan. Ya'ni bor fe'li o'z leksik-semantik valentligiga asosan aktantini nutqda voqelantirgan. Bu uning o'rin valentligidir.

Keyingisi qurol valentligidir. Qurol valentligi ham fe'l valentligi bo'lganidan keyin uning aktanti ham fe'l tomonidan boshqariladi. Shunday bo'lgandan keyin, hokim bo'lak bo'lgan fe'l qurol aktanti bilan semantik jihatdan mos va klassemaga ega bo'ladi. Masalan, uroq bilan urmoq, qilich bilan kesmoq birikmalaridagi fe'llar qurol vosita semasiga ega so'zlar bilan klassemani hosil qilgan va qurol valentligini yuzaga keltirganini ko'rishimiz mumkin.

Sabab valentligi fe'ning leksik-semantik valentliklaridan biridir. Fe'ning sabab valentligi aktanti fe'ldan anglashilgan harakat yoki holatning nima uchun amalga oshirilishini ifodalaydi. Lekin tilshunos R. Rasulov: "Holat fe'lining sabab valentligi realizatori(aktanti) fe'l agensi amalga oshirgan holat sababini bildiradi," –deya aytib o'tadi [Расулов Р.1991.146-б.]. Tilshunos olim holat fe'llarini obyekt sifatida olgani

uchun yuqoridagi ta'rif holat fe'llariga tegishli, lekin bu ta'rif barcha fe'llarga mos keladi. Masalan, *U asabiylashganidan sahnada gapira olmadi* ushbu gapda sabab valentli fe'lining sabab aktanti asabiylashganidan so'zida qayd etilgan. *U mast bo'lganidan hammaga barcha haqiqatni gapirib berdi* ushbu gapda ham mast bo'lganidan so'zi orqali sabab valentligi yuzaga kelgan.

Fe'ning leksik-semantik valentliklarining yana bir turi vosita valentligidir. Bu valentlikning ham namoyon bo'lgan aktanti, turgan gapki, fe'l tomonidan boshqariladi. Shunday bo'lgach, hokim bo'lak bo'lgan fe'l vosita valenti aktanti bilan semantik jihatdan moslashadi va klassemani hosil qiladi [S.Muhammedova.2014.51-b]. S.Muhammedova mix bilan qoqmoq birikmasi orqali fe'ning vosita valentligini tushuntirib beradi. Qoqmoq fe'lining vosita valentligi nutqda namoyon bo'lgan holatidir. Unda qoqmoq fe'li "zarb" "urish" "kirgizmoq" semalaridan iborat sememasiga mix oti "uchi nayza" "kirgiziladigan" "detall" semalariga ega sememasi bilan kommunikatsiyaga kirishganini, Qoqmoq fe'li vosita leksik-semantik valentligiga ko'ra "kirgiziladigan" semasi asosidagi klassemasi bilan sintagmani tarkib toptirgani aytib o'tadi.

Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, yuqoridagi *mix bilan qoqmoq* birikmasi bilan *bolg'a bilan qoqmoq* birikmasi sintaktik qurilishi va bir xil fe'l boshqarganligi jihatidan bir-biriga o'shashi mumkin, ammo ikkalasi bir xil valentligini ifodalagan. Ulardan birinchisida, aytilganiday, fe'l vosita valentligini hosil qilgan bo'lsa, ikkinchi birikma qurol valentligini yuzaga keltirgan. Uning aktanti bo'lgan bolg'a vosita emas, qurolni ifodalaydi. Vosita aktanti fe'ldan anglashilgan harakat bilan uning obykti oralig'idagi vosita, obyekt bilan birga qoluvchi buyum hisoblanadi.

Fe'ning holat valentligi nutqda namoyan bo'lar ekan, uning aktanti ham xuddi boshqa fe'l valentliklarida bo'lgani singari fe'l bilan hamma vaqt klassemaga hosil qiladi. Masalan, tez kelmoq birikmasini oladigan bo'lsak, ularning o'xshash semalari klassemani yuzaga keltiradi. Quyidagi sxema orqali buni yaqqol ko'rishimiz mumkin.

TEZ

Fe’ning holat valentligi aktanti ifodasi agensning fe’lda qayd etilgan harakat yoki holat bilan bog‘li holatda namoyon bo‘ladi. Ya’ni u agens harakat yoki holatini turli tomondan aniqlashtirish vazifasini bajaradi.

O‘zbek tilida fe’llarning leksik-semantik valentligi tilning semantik tizimini tashkil etuvchi muhim kategoriyalardan biridir. U fe’ning ichki ma’no tuzilishi asosida shakllanib, uning boshqa birliklar bilan birikuv imkoniyatlarini belgilaydi. Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi xulosalarga kelindi:

- 1) fe’l valentligi semalar tizimi bilan belgilanadi;
- 2) leksik-semantik valentlik fe’ning ma’no maydoniga bog‘liq;
- 3) valentlik turlari semantik rollar asosida ajratiladi;
- 4) birikuvchanlik valentlikning nutqdagi realizatsiyasidir.

Mazkur yo‘nalishda olib boriladigan tadqiqotlar o‘zbek tilining nazariy asoslarini yanada boyitishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хожиев А.П. Феъл. – Тошкент: Фан, 1973. 83-б
2. Helbig G. Valenz, Semantik und satzmodelle. – S. 99
3. Каримжонова В.А. Ўзбек тилида ўрин келишликли бирикмалар семантикаси. Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. –Тошкент, 1994, 7-б.
4. Кучкартаев И.К. Валентный анализ глаголов речи в узбекском языке. – С.47.

5. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzalova. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –T.: Fan va texnologiya, 2010.404-b.

6. Расулов Р. Лексико-семантические группы глаголов состояния и их валентность. – Ташкент: Фан, 1991. – с.146.

7. Миртожиев М., Мухаммедова С. Узбек тилида суз валентликлари. – Тошкент: 2014. – 163с

8. <https://ifazo.uz/jismlarning-ozaro-tasiri-kuch-haqida-tushuncha/>

9. Ғозиев Ҳ. Иккинчи даражали бўлақлар // Ҳозирги ўзбек адабий тили / А.Абдурахмонов таҳр. ост. – Тошкент: Фан, 1966. – 66.

10. Jumanazar, A. (2017). History of the Bukhara education system. *Tashkent: Akademnashr*, 592.

11. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O'ZBEK TILINI O'QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.

12. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIYMLARNING TO ‘Y TUSHUNCHASI BILAN BOG ‘LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.

13. Latipov, M. (2025, December). IS’HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY, MAISHIY LEKSIK QATLAM QO ‘LLANISHIDAGI LISONIY VA NOLISONIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).

14. Latipov, M. M. (2025). IS’HOQXON IBRATNING LUG ‘ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.

ZAMONAVIY O‘ZBEK MATBUOTIDA NEOLOGIZMLARNING QO‘LLANILISHI (“YANGI SIRDARYO” GAZETASI MISOLIDA)

*Suvonqulova Nilufar Usmon qizi,
magistr, suvonqulovanilufar@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Maqolada bugungi globalashuv davrida neologizmlarning dolzarbligi va o‘zbek tili qatlamiga kirib kelishi, o‘zlashishi, shu bilan birgalikda, matbuotda egallagan o‘rni haqida umumiy nazariy ma’lumotlar keltirilgan. Keltirilgan ma’lumotlar misollar asosida atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: “Yangi Sirdaryo” gazetasi, matbuot, neologizm, atama, startap, kiberxavfsizlik, elektromobil.

Abstract. The article presents general theoretical information about the relevance of neologisms in today's era of globalization, their introduction into the Uzbek language, their assimilation, and their place in the press. The information provided is covered in detail on the basis of examples.

Keywords: "Yangi Syrdarya" newspaper, press, neologism, term, startup, cybersecurity, electric car.